

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal

முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்
SPL-EDITION – V VOLUME - 1
ஆகத்து -2025 E-ISSN : 2584 – 1238

வணிகமும் தமிழும்

மீளாய்வு பார்வையில் வணிகம்

திரு.நீ.ரஞ்சித்,

உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை ,

ஜெயா பொறியியல் கல்லூரி , சென்னை - திருநின்றவூர் - 024.

Abstract

Trade has been the basic source of human society's development, culture and exchange methods since ancient times. The ancient Tamils exchanged goods among themselves. However, although the exchange of goods between people began with the aim of fulfilling their needs, it later became a means of sustaining and stopping the economic development of a country. Everyone must admit that trade has been an important part of the history of this society, and that their maritime trade, land trade and domestic market systems reflected Tamil Nadu as a commercial scene. Therefore, this study seeks to examine the historical evolution of trade, its documentary evidence and the forms found in literature with a retrospective view.

Key Words : Business - Trade - Human Development - Commercial Scene

முன்னுரை

'திரைகட லோடியும் திரவியம் தேடு' என்பது முதுசொல். பழந்தமிழர்கள் எந்த ஒரு சொல்லையும் அவர்கள் காரண காரிய மில்லாமல் கையாளுவதில்லை. அதுபோல, இவ்வாக்கியமும் பண்டையத் தமிழர்களின் வாழ்க்கைப் பண்பாடுகளுள் ஒன்றைத் தெற்றென விளக்குகிறது. பண்டையத் தமிழகத்தில் இருந்த இனக் குழுச் சமூகமானது சோம்பித் திரிந்தவர்களாக இல்லாமல் உழைத்து உழைத்து தனக்கு தேவையான பொருட்களை ஈட்டுவதிலே கண்ணும் கருத்தாய் இருந்தனர். அம்மக்கள் தனது வாழ்வியலை இயற்கையோடு இயைந்து வாழத் தொடங்கினர். அதன் மூலம் கிடைக்கும் பொருட்களை வைத்து தனது வாழ்வியலை மேற்கொண்டும் தனக்கு மிஞ்சியதை பிறருக்கு கொடுத்தும் பொருள் பரிமாற்றம் செய்தும், அயல் நாடுகளுடன் நட்புறவு கொண்டும் அதன் மூலம் ஏற்றுமதி இறக்குமதி செய்தும் வணிகத்தை மேம்படுத்தினார்கள். வணிகத்தின் மூலம் சமூகத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றம், வணிகத்தின் வளர்ச்சி, பிற நாட்டாரின் குறிப்புகள் ஆகிய தரவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு வணிகத்தினை மீளாய்வு பார்வையுடன் வெளிக்கொணர்வதே இவ்வாய்வின் நோக்கம்.

வணிகத்தின் தோற்றம் மற்றும் வளர்ச்சி

வணிகம் என்ற சொல் சமஸ்கிருத மொழியில் இருந்து பெறப்பட்டது. சமஸ்கிருதத்தில் "வணிக" என்ற சொல் "வணிக" என்று உள்ளது. அதுவே தமிழில் "வணிகம்" என்று மருவியது .

வணிகம் என்ற சொல்லுக்கு 'கூத்து' மற்றும் 'விலை' என்று உரிச்சொல் நிகண்டு பொருள் கொள்கிறது. (உரி.பக் -)

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal

முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்
SPL-EDITION – V
ஆகத்து -2025
VOLUME - 1
E-ISSN : 2584 – 1238

வணிகமும் தமிழும்

தனிநபர் லாபத்திற்காகப் பொருட்கள் அல்லது சேவைகளை உற்பத்தி செய்து, வாங்குதல் மற்றும் விற்பதன் மூலம் பொருளாதார நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவது தான் வணிகம் என்பர். இந்த அமைப்பு சங்க காலத்தில் இருந்தே உருவாகியுள்ளது. உதாரணமாக பாலை நிலத்தில் உள்ள பெண் ஒருத்தி தனது குடும்பத்தின் சூழல் கருதி தானே வணிகம் செய்து பொருள் ஈட்ட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் வீதி வீதியாக பூ விற்று பொருள் ஈட்டினால் என்ற செய்தியை பாலை பாடிய பெருங்கடுங்கோ தனது பாடலில் பதிவு செய்கிறார்.

‘துகிலிகை யன்ன துய்த்தலைப் பாதிரி
வாலிதழ் அலரி வண்டுபட ஏந்திப்
புதுமலர் தெருவுதொறும் நுவலும்
நொதுமலாட்டி’. (நற்-118 -11)

என்று குறிப்பிடுகிறார். புறநானூற்றில் பெண் ஒருத்தி விறகு விற்பது தன் வாழ்நாளை மேற்கொண்டு வந்த செய்தியை,

‘விறகு விற்பது உண்ணும் விறல்வெண்
கொடியர்’. (புறம் -151)

என்ற இந்த பாடலடி குறிப்பிடுகிறது. இப்படி பழந்தமிழர்கள் பல சிறு சிறு தொழில்களை மேற்கொண்டு வணிகத்தின் தொடக்கத்தை தொட்டு பின்னாளில் அது கடல் கடந்து வணிகம் செய்யக்கூடிய நிறுவனமாக மாறி இன்று தொழில்நுட்ப முன்னேற்றத்தின் விளைவாக இணையதளம் மற்றும் மின்னணு வணிகமாக வளர்ச்சி பெற்று நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றது.

பண்டமாற்று முறை

பழந்தமிழர்களின் வாழ்வியலில் பண்டமாற்று முறை சிறப்புற்று விளங்கின. இம்முறை மக்கள் மத்தியில் இன்றளவும் தொன்று தொட்டு வந்து கொண்டே இருக்கின்றன. கிராமங்களில் உப்புக்களை வீதியில் விற்கும் வணிகர்கள் உப்பை வாங்கும் பெண்களிடம் கம்பு, கேழ்வரகு, நெல் போன்ற தானியங்களுக்கு ஈடாக உப்பைப் பண்டமாற்றம் செய்து கொள்வார்கள். இந்த பண்டமாற்று முறை இன்றளவும் நம்மால் காண முடிகிறது. இந்த அமைப்பு முறையானது சங்க இலக்கியமான நற்றிணையில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. நெய்தல் நிலத்தில் உள்ள உமணர்கள் உப்பு வணிகம் செய்வார்கள். அவர்கள் விளை பொருளும் உப்பு தான் ஆதனால் அவர்கள் தன் நிலத்தில் விளையக்கூடிய உப்பினை வேறொரு நிலத்துக்கு எடுத்துச் சென்று உப்புக்கு பதிலாக நெல்லை கொணர்ந்தார்கள் என்பதை,

‘தம் நாட்டு விளைந்த வெண்ணெல் தந்து
பிற நாட்டு உப்பின் கொள்ளை சாற்றி’ (நற்- 183)

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal

முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்
SPL-EDITION – V
ஆகத்து -2025

VOLUME - 1
E-ISSN : 2584 – 1238

வணிகமும் தமிழும்

என்று நற்றிணையும்,

‘சில் கோல் எல் வளை தெளிர்ப்ப வீசி
நெல்லின் நேரே வெண் கல் உப்பு’ எனச்
சேரி விலைமாறு கூறலின்’ (அகம் -140:5-8)

என்று அகநானூறு பாடல்களும் பதிவு செய்கின்றன. இதன் மூலம் பண்டமாற்று முறை அம்மக்களின் வாழ்வியலில் பெரும் பங்கு வகித்துள்ளது என்பதை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. அவர்கள் தங்களுக்குள்ளேயே பொருள் பரிமாற்றம் செய்து கொண்டது மட்டும் அல்லாமல் ரோமாபுரி, எகிப்து, சீனம், கிரீஸ், போன்ற மேலை நாடுகளுடனும் கடல்வழி பண்டமாற்று முறையையும் நடத்தி வந்தனர். பழந்தமிழர்கள் மேலை நாட்டு வணிகச்சாத்துகளை யவனர்கள் என்றும் பரங்கியர்கள் என்றும் அழைத்தார்கள். யவனர்களால் செய்யப்பட்ட பொருட்கள் அனைத்தும் தமிழர்களிடத்து பெரும் வரவேற்பைப் பெற்று இருந்தன. இதற்கு ஆதாரமாக தமிழர் தமிழ் இலக்கியங்களிலே அவர்களின் பொருட்களைப் பற்றி பல இடங்களில் புகழ்ந்து பேசியுள்ளனர்.

‘சுள்ளிஅம் பேரியாற்று வெண்ணுரை கலங்க
யவனர் தந்த வினைமாண் நன்கலம் பொன்னொடு
வந்து கறியொடுபெயரும் வளம்கெழு முசிறி’ (அகம் -149)

என்று புகழ்ந்துள்ளனர். யவனர்கள் தமிழகத்தில் உள்ள மிளகுக்கு ஈடாக பொன்னை பண்டமாற்றம் செய்து கொண்டார்கள் என்ற கடல் வழி பண்டமாற்று முறையையும் தெரிவு செய்கிறது மேற்கண்ட பாடல் வரிகள். வணிக்கத்தின் ஆரம்ப படிநிலையே பண்டமாற்று முறையில் தான் தொடங்குகிறது என்பதை சங்க இலக்கியம் பதிவு செய்கிறது.

நாணயங்கள் அறிமுகம்

பண்டமாற்று முறையில் தொடங்கிய வணிகம் பொருளாதரத்தின் தேவையையும் கால வளர்ச்சியையும் சமூகச் சூழலையும் கருத்தில் கொண்டு வணிகத்தில் நாணயங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. இதன் மூலம் பழந்தமிழர்கள் மேலைநாடுகளுடன் விரிவானதொரு வணிகம் செய்துவந்தார்கள்.

பாபிலோனியாவில் நிப்பூர் என்ற இடத்தில் முரஷூ என்பவரும் அவர் மக்களும் காசு வாணிகம் நடத்தி வந்தனர் என்ற செய்தியை வரலாற்று ஆய்வாளர் கே.கே.பிள்ளை அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளார் (த.வ.ப.பக்-51). இதன் மூலம் மேலைநாடுகளில் நாணயங்கள் பயன்பாட்டில் இருந்தன என்ற செய்தியை புலனாகிறது. மேலை நாடுகளுக்கு முன்பே பழந்தமிழர்கள் நாணயத்தை பயன்படுத்தி வந்துள்ளனர்

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal

முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்
SPL-EDITION – V VOLUME - 1
ஆகத்து -2025 E-ISSN : 2584 – 1238

வணிகமும் தமிழும்

என்பதை பழந்தமிழ் இலக்கியங்களும் பதிவு செய்கின்றன. இடையர் குலத்தைச் சார்ந்த பெண் ஒருத்தி பசு நெய்யை விலைக் கூறி விற்று நாணயங்களை பெற்றால் என்ற செய்தியை பெரும்பாணாற்றுப்படை,

நெய் விலைக் கட்டிப் பசும்பொன் கொள்வாள்

எருமை நல்லான் கருநாக பெறுஉம்

மடிவாய்க் கோவலர் (பெரும் - 164-166)

என்று கூறுகிறது. இதில் பசும்பொன் என்பது நாணயங்களையே குறிக்கிறது. மேலும் பதிற்றுப்பத்து நூலில் சேர அரசர்கள் தன்னை புகழ்ந்து பாடிய புலவர்களுக்கு நூறாயிரம், பதினாறாயிரம் என பொற்காசுகளை வழங்கிய செய்தியும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதுமட்டுமின்றி அவர்கள் பயன்படுத்திய நாணயங்கள் எந்த வடிவத்தில் இருந்தன என்ற செய்தியை,

‘புல்விலை நெல்லிப் புகரில் பசுங்காய்

கல்வதர் மருங்கில் கடுவெளி உதிர்ப்பப்

பொலஞ்செய் காசின் பொற்பத்தா ஆம்

அத்தம்’ (அகம் - 363:6-8)

என்று அகநானூறு குறிப்பிடுகிறது. அவர்கள் பயன்படுத்திய நாணயம் பசுமையான நெல்லி கனியின் வடிவத்தில் இருந்தது என்று மதுரைப் பொன்செய் கொல்லன் வெண்ணாகனார் குறிப்பிடுகிறார். பொன் தொழில் செய்பவர்களை “கம்மியர்கள்” என்று அழைத்தனர்.

‘ஆசில் கம்மியன் மாசறப் புனைந்த

பொலஞ்செய் பல்காசு அணிந்த

அல்குல்’ (புறம் -353:1-2)

என்ற பாடலில் பொன் வேலைகளை செய்யக்கூடிய கம்மியன் ஒருவன் காசு மாலை செய்தான் என்றும், அதனை ஒரு நங்கை அணிந்திருந்தாள் என்றும் இப்பாடல் குறிப்பிடுகிறது. இந்த தரவுகளின் மூலம் பழந்தமிழர்கள் நாணயங்களை பயன்படுத்தி உள்ளனர் என்பதும் நாணயங்களை செய்யக்கூடிய திறன்மிக்க பணியாளர் இருந்துள்ளனர் என்பதையும் நம்மால் அறிய முடிகிறது.

அயல்நாட்டு தொடர்புகளால் தமிழகத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள்

பண்டையக் தமிழர்கள் ஒரு வட்டத்திற்குள்ளயே உட்படாமல் வட்டத்திற்கு அப்பால் வெளியே சென்று பாபிலோனிய , கிரீஸ், ரோம் போன்ற மேலைநாடுகளுடன் வணிக போக்குவரத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டனர். இதன் மூலம் அவர்களும் தமிழகத்திற்கு வந்து முசிறி, தொண்டி, காவிரிப்பூம்பட்டினம், மரக்காணம் போன்ற துறைமுகங்களிலும் தங்கி வணிகம் செய்தார்கள் என்று சங்க இலக்கியம் சான்று பகிக்கின்றது. இதன் மூலம் தமிழகத்தில் பல்வேறு மாற்றங்கள் ஏற்பட்டன. இதில் பெரும் மாற்றம்

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal

முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்
SPL-EDITION – V VOLUME - 1
ஆகத்து -2025 E-ISSN : 2584 – 1238

வணிகமும் தமிழும்

மொழியில் தான் ஏற்பட்டது. கிரேக்கர்கள் தமிழகத்துடன் மேற்கொண்ட வணிகத்தின் மூலம் அரிசி என்னும் தமிழ்ச்சொல் கிரேக்க மொழியில் நுழைந்து அரிஸா என்று உருக்குலைந்தது என்பதை சொபோகிளீஸ், அரிஸ்டோ பேனீஸ் என்ற கிரேக்க அறிஞர்களின் நூலில் காணக்கிடைப்பதாக டாக்டர் கே.கே.பிள்ளை குறிப்பிடுகிறார். மேலும் கருவா (இலவங்கம்) என்னும் தமிழ்ச்சொல் கார்ப்பியன் என்றும், இஞ்சிவேர் - சின்ஞிபேராஸாகவும் உருமாற்றம் அடைந்தன. அதுமட்டுமல்லாமல் ரோமாபுரிக்கும் தமிழகத்திற்கும் உள்ள வணிகத் தொடர்பினால் தமிழகத்தில் உள்ள துறைமுகங்களின் பெயரை ரோமர்கள். “கொற்கையைக் கொல்சாய், என்றும், நாகப்பட்டினத்தை நிகாமா என்றும் , காவிரிப்பூம்பட்டினத்தைக் கமரா என்றும், மரக்காணத்தைச் சோபட்மா என்றும், மதுலிப்பட்டினத்தை மசோலியா” என்றும் அழைத்து வந்தனர் என்றும் அவர் பதிவு செய்கிறார் (த.ம.ப.பக்-53-54) மொழிக்களுக்குள் மட்டும் அல்லாமல் சமயம், பண்பாடு பழக்க வழக்கங்கள் போன்ற அனைத்திலும் மாற்றம் பெற்றன.

முடிவுரை

வணிகத்தின் வரலாற்றுப் பின்னணியை மீளாய்வு செய்யும்போது அதனுள் பொருளாதார வளர்ச்சி, மொழி வளர்ச்சி, சமூக உறவுகள் ஆகியவை நன்கு பின்னியிருப்பதை காணலாம். நவீன உலகில் தொழில்நுட்பம் மேம்பட்டாலும், பழங்கால வணிகத்திலிருந்த ஒழுக்கநெறிகளும் சமூகப் பொறுப்பும் புதிய தலைமுறைக்கு ஒரு முன்மாதிரியாக அமையலாம். எனவே, வணிகத்தின் வளர்ச்சி என்பது வெறும் பொருளாதார அளவுகளில் மட்டும் அல்லாமல், நம் பண்பாட்டு அடையாளத்திலும் பிணைந்துள்ளது என்பதை அறிய முடிகிறது.

சுருக்க குறியீடு

1. நற் - நற்றிணை
2. புறம் - புறநானூறு
3. அகம் - அகநானூறு
4. பெரும் - பெரும்பாணாற்றுப்படை
5. த.வ.ம.ப - தமிழக வரலாறு மக்களும் பண்பாடும் - டாக்டர் கே.கே.பிள்ளை

துணைமை நின்றவை

1. அகநானூறு (மூலமும் உரையும்) - முனைவர் இரா. செயபால் உரையாசிரியர், நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிமிடெட் சென்னை. ஐந்தாம் பதிப்பு - அக்டோபர் - 2013
2. ஐங்குறுநூறு (மூலமும் உரையும்) - முனைவர் அ. தட்சிணாமூர்த்தி (உரையாசிரியர்), ஆறாம் பதிப்பு - அக்டோபர் - 2017

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal

முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்
SPL-EDITION – V
ஆகத்து -2025

VOLUME - 1
E-ISSN : 2584 – 1238

வணிகமும் தமிழும்

3. நற்றிணை (மூலமும் உரையும்) - முனைவர் கு.வெ.பாலசுப்பிரமணியன், ஆறாம் பதிப்பு - அக்டோபர் 2017
4. குறுந்தொகை (மூலமும் உரையும்)- முனைவர் வி. நாகராசன், ஐந்தாம் பதிப்பு - அக்டோபர் - 2013
5. புறநானூறு (மூலமும் உரையும்)- முனைவர் கு.வெ. பாலசுப்பிரமணியன், முனைவர் அ.விசுவநாதன்,ஆறாம் பதிப்பு - அக்டோபர் - 2017

